

21. Guermazi W. Mandatory IFRS adoption in Europe: effect on the conservative financial reporting / W. Guermazi, H. Khamoussi // Journal of Financial Reporting and Accounting, 2018. – S. 543-563.

22. Sucher P. Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded companies / Pat Sucher and Irena Jindrichovska // Journal of International Accounting, Auditing and Taxation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/document/263916680/Implementing-IFRS>.

УДК 332.14

DOI

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Выголко Т.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической
теории и государственного управления,*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Великохатко С.В.,

*ст. преподаватель кафедры экономической теории и
государственного управления,*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Пахущий В.В.,

магистрант,

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье проведён анализ зарубежного опыта государственного управления устойчивым развитием территории, произведена оценка результатов контроля над достижением целей устойчивого развития, управления этим процессом, эффективности используемых средств и уровня достижения поставленных целей с использованием соответствующих критериев и показателей-индикаторов устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, индикаторы устойчивого развития, экологическое развитие, социально-экономическое развитие, государственное управление

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY: FOREIGN EXPERIENCE

Vygolko T.A.,

Ph.D. Docent

*SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

Velikokhatko S.V.

Senior Lecturer

SEI HPE «Donetsk National Technical University»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;
Pakhuchy V.V.,
Master's Degree
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the foreign experience of state management of sustainable development of the territory, assesses the results of control over the achievement of sustainable development goals, management of this process, the effectiveness of the means used and the level of achievement of the set goals using the appropriate criteria and indicators - indicators of sustainable development.

Keywords: *sustainable development, indicators of sustainable development, environmental development, socio-economic development, public administration*

Постановка задачи. Важнейшим критерием устойчивого развития является достижение стратегического баланса между деятельностью человека и поддержанием воспроизводственных возможностей биосферы. В то же время не всегда необходимо исходить из принципа экономической эффективности. Стратегия устойчивого развития отличается от стратегии экономического роста прежде всего тем, что цивилизация не должна разрушать окружающую природу, а наоборот, должна «вписываться» в биосферу, учитывать законы её развития и вытекающие из этого ограничения и запреты. Переход к устойчивому развитию предполагает соблюдение принципа превентивности (предосторожности). Этот принцип является конкретным выражением необходимости активных действий по таким глобальным вопросам, как экономическая и экологическая безопасность, обеспечение естественного роста и здоровья населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди исследователей вопросов, касающихся устойчивого развития территории, следует отметить таких учёных-экономистов, как А. Авезов, О. Буреш, Е. Корчагина, Н. Кремлев, А. Трачук, Т. Ускова и др. Однако, несмотря на наличие значительного количества публикаций по исследуемой проблематике, до сих пор остаётся достаточно много ещё не исследованных вопросов в области теории и практики обеспечения устойчивого развития территории. В частности, более детального рассмотрения требуют вопросы оценки эффективности используемых средств и уровня достижения поставленных целей с использованием соответствующих критериев и показателей-индикаторов устойчивого развития.

Актуальность. Устойчивое развитие территории в целом возможно только при гармоничном развитии всех её сфер и сбалансированности межхозяйственных связей. Стратегия устойчивого развития страны должна быть направлена на повышение уровня и качества жизни населения путём перевода экономики на инновационный тип развития без ущерба для окружающей среды. Поэтому актуальной задачей является

изучение опыта развитых стран, добившихся прогресса в реализации целей устойчивого развития.

Цель статьи – провести анализ зарубежного опыта государственного управления устойчивым развитием, оценить результаты контроля за реализацией целей устойчивого развития, а также эффективность используемых средств и уровень достижения поставленных целей, с использованием соответствующих критериев и показателей-индикаторов устойчивого развития.

Изложение основного материала. В 1992 году Всемирная конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро подтвердила необходимость глобального перехода к устойчивому развитию, которое определялось как «создание социально ориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной базы и защите природной среды без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои потребности» [1]. В концепции устойчивого развития экономические, экологические и социальные аспекты взаимосвязаны. Устойчивое развитие в экономическом плане означает переход от существующей экономики использования ресурсов к экономике их систематического воспроизводства. Каждой стране было предложено разработать национальную стратегию устойчивого развития.

Необходимость перехода к устойчивому развитию способствовала укреплению принципов планирования в регулировании природопользования и охраны окружающей среды: были созданы соответствующие государственные органы (советы, комиссии, комитеты при правительствах или главах государств), разработаны национальные планы повышения качества окружающей среды на 5-10 лет.

25 сентября 2015 года 193 страны-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. («Повестка дня-2030»). Она содержит 17 целей устойчивого развития (ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.

Характеристики национальных стратегий устойчивого развития развитых стран, добившихся успеха в реализации целей устойчивого развития, представлены в табл. 1.

Во всех рассмотренных странах уже существуют механизмы координации действий по достижению ЦУР. Такие механизмы представлены межведомственными группами, состоящими из представителей различных министерств. Иногда в их состав входят также представители региональных и муниципальных органов власти и некоммерческих организаций.

Национальные стратегии устойчивого развития развитых стран мира [2]

Страна, год принятия первой стратегии	Направления государственной политики устойчивого развития	Органы государственной власти, проводящие политику устойчивого развития
1	2	3
Швеция, 2002 г.	Сосредоточение усилий на социальном равенстве, тендерном равенстве, устойчивом обществе, циркулярной экономике, сильном бизнесе с развитой корпоративной социальной ответственностью, устойчивой продовольственной системе, знаниях и инновациях	Правительство Швеции несёт коллективную ответственность за реализацию целей устойчивого развития в стране. Все министры участвуют в работе по имплементации целей устойчивого развития в рамках своих компетенций, а два министра имеют особую сферу ответственности: министр государственной службы отвечает за общую координацию и продвижение внедрения «Повестки-2030» на национальном уровне, а министр международного сотрудничества, развития и климата – за вклад Швеции в реализацию целей устойчивого развития на международном уровне
Дания, 2002 г.	Выделяются три основных направления работы – экономическая устойчивость, социальное ориентированное развитие экономики и общая экологическая стойчивость экономики	Создана межведомственная рабочая группа. Изначально данную рабочую группу возглавило Министерство иностранных дел, однако позже руководство было передано Министерству финансов
Финляндия, 2006 г.	Ориентация на продвижение экологической устойчивости, а также на создание экономических, социальных и культурных условий для экологической устойчивости	Координационный секретариат в составе кабинета премьер-министра координирует работу по устойчивому развитию в Финляндии. В состав секретариата входят Генеральный Секретариат Национальной комиссии по устойчивому развитию Финляндии, Министерство иностранных дел и канцелярия премьер-министра. Поддержку секретариату оказывает координационная сеть, состоящая из представителей ключевых министерств
Германия, 2002 г.	Преодолеть голод и нищету во всём мире, а также укреплять демократию и принцип верховенства закона	Главным органом управления устойчивым развитием в Германии является Комитет статс-секретарей, в который входят представители всех министерств во главе с руководителем Ведомства федерального канцлера
Франция, 2003 г.	Эволюция состояния окружающей среды, обеспечение рациональных моделей потребления и производства	По поручению премьер-министра за координацию работы по внедрению ЦУР на национальном уровне отвечает Межминистерский делегат по устойчивому развитию, который тесно сотрудничает с Министерством Европы и иностранных дел
Норвегия, 2002 г.	Ликвидации нищеты, повышение здоровья и благополучия граждан, качественное образование, доступ к недорогим, но надёжным современным источникам энергии, равенство граждан, экологическая устойчивость	По каждой ЦУР ответственное министерство готовит бюджетное предложение. Министерство финансов при этом является координатором, который сводит все предложения и представляет их парламенту.
Швейцария, 1997 г.	Укрепление системы глобального здравоохранения, развитие принципов правовой государственности, укрепление принципов устойчивого развития в сфере потребления и производственной деятельности человека	Федеральное агентство пространственного развития и Швейцарское агентство развития и сотрудничества. В процесс внедрения ЦУР вовлечены все министерства

Страны, лидирующие по индексу ЦУР, уже много лет (как правило, более 15 лет) реализуют принципы устойчивого развития, а также

разработали координационные механизмы реализации ЦУР, возглавляемые агентством, входящим в состав исполнительной власти.

В мире активно разрабатываются критерии и показатели устойчивого развития. Этим занимаются ведущие международные организации: ООН, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия, Научный комитет по окружающей среде (SCOPE) и др.

Для анализа зарубежного опыта государственного управления устойчивым развитием территории будем использовать три группы показателей, каждая из которых отражает определённые аспекты устойчивого развития: экономические, экологические и социальные.

Экономический показатель (индекс экономического измерения Iэки) формируется из двух показателей: индекса конкурентного развития (Iк) и индекса экономической свободы (Iэс).

Первая десятка стран мира по индексу конкурентоспособности за период 2017-2019 годов представлена в табл. 2.

В 2017 году Швейцария заняла первое место в индексе глобальной конкурентоспособности, а США и Сингапур – второе и третье места соответственно. В первую десятку стран с наиболее конкурентоспособной экономикой также входят Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия.

В 2018 году эксперты WEF представили новую процедуру отбора ключевых факторов, новую шкалу измерения конкурентоспособности – каждой глобальной экономике присваивается индекс по шкале от 0 до 100, где 100 представляет собой идеальное состояние, когда рассматриваемые факторы перестают быть препятствиями для роста производительности труда [6].

Таблица 2

Десятка лучших стран мира по индексу конкурентоспособности, 2017-2019 гг. [3, 4, 5]

Рей- тинг	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	Экономика	Ин- декс	Экономика	Ин- декс	Экономика	Ин- декс
1	Швейцария	5,86	США	85,6	Сингапур	84,8
2	США	5,85	Сингапур	83,5	США	83,7
3	Сингапур	5,71	Германия	82,8	Гонконг	83,1
4	Нидерланды	5,66	Швейцария	82,6	Нидерланды	82,4
5	Германия	5,65	Япония	82,5	Швейцария	82,3
6	Гонконг	5,53	Нидерланды	82,4	Япония	82,3
7	Швеция	5,52	Гонконг	82,3	Германия	81,8
8	Великобритания	5,51	Великобритания	82,0	Швеция	81,2
9	Япония	5,49	Швеция	81,7	Великобритания	81,2
10	Финляндия	5,49	Дания	80,6	Дания	81,2

В 2018 году на первое место выходят Соединённые Штаты, за ними следуют Сингапур, Германия и Швейцария. В 2019 году Сингапур имеет самое высокое значение показателя среди всех рассмотренных экономик (84,8 балла из 100). Среди стран G20 в первую десятку вошли США (2-я

позиция), Япония (6), Германия (7) и Великобритания (9), но все они показали снижение конкурентоспособности.

В рассматриваемый период, согласно представленным данным, отчетливо прослеживается следующая тенденция: 7 из 10 наиболее конкурентоспособных экономик – это страны Европы и Северной Америки.

Анализ показывает, что конкурентоспособность национальных экономик определяется многочисленными и весьма разнообразными факторами. Таким образом, на состояние экономики негативно влияют неэффективное управление государственными финансами и высокая инфляция, а защита прав интеллектуальной собственности, развитая судебная система и другие меры дают положительный эффект. Наряду с институциональными факторами решающее значение имеют образование и профессиональное развитие рабочей силы, а также постоянный доступ к новым знаниям и технологиям. Кроме того, факторы, определяющие конкурентоспособность экономики, по-разному влияют на экономические системы стран мира в зависимости от исходных условий и текущего уровня развития [3].

Кроме того, государственная политика стран, получивших высокий индекс, была ориентирована не только на развитие денежно-кредитной политики, но и на другие виды экономических стратегий, инвестиций и стимулов для оживления роста производительности. Меры экономической политики должны учитывать факторы, которые могут привести к повышению производительности труда при одновременном сокращении экономического неравенства. К ним относятся следующие четыре перспективных направления: содействие обеспечению равных возможностей, содействие честной конкуренции, совершенствование системы налогообложения и систем социальной защиты, а также повышение конкурентоспособности инвестиций.

Первая десятка стран мира по индексу экономической свободы в 2013, 2016 и 2019 годах представлена в табл. 3.

Лидерами индекса экономической свободы являются Гонконг и Сингапур, за ними следуют Новая Зеландия, Австралия и Швейцария. В среднем индекс экономической свободы для всех стран мира вырос с 57,6 в 1995 году до 61,6 в 2019 году, что свидетельствует об общем стремлении стран повысить уровень экономической свободы.

Гонконг – самая свободная экономика в мире: ставка подоходного налога составляет 15%, а максимальный общий корпоративный налог – 16,5%. Нулевая тарифная ставка способствует развитию внешней торговли, и в регионе нет никаких ограничений для иностранных инвестиций и банков. В районе низкий уровень безработицы – 3,1% и инфляции – 1,5%.

Таблица 3

Десятка лучших стран мира по индексу экономической свободы, 2013, 2016, 2019 гг. [7, 8, 9]

Рей- тинг	2013 г.		2016 г.		2019 г.	
	Экономика	Ин- декс	Экономика	Ин- декс	Экономика	Ин- декс
1	Гонконг	90,1	Гонконг	88,6	Сингапур	89,4
2	Сингапур	89,4	Сингапур	87,8	Гонконг	89,1
3	Австралия	82,0	Новая Зеландия	81,6	Новая Зеландия	84,1
4	Швейцария	81,6	Швейцария	81,0	Австралия	82,6
5	Новая Зеландия	81,2	Австралия	80,3	Швейцария	82,0
6	Канада	80,2	Канада	78,0	Ирландия	80,9
7	Чили	78,7	Чили	77,7	Великобритания	79,3
8	Маврикий	76,5	Ирландия	77,3	Дания	78,3
9	Ирландия	76,2	Эстония	77,2	Канада	78,2
10	Дания	76,1	Великобритания	76,4	Эстония	77,7

Правительство Сингапура сделало ставку на привлечение иностранных инвесторов, развитие финансового рынка и высокотехнологичных отраслей. В Сингапуре принята простая и прозрачная процедура регистрации и регулирования бизнеса.

Таким образом, основными мерами Сингапура и Гонконга, направленными на установление устойчивого развития, стали меры по созданию делового климата, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. За короткий промежуток времени страны устранили все препятствия на пути технологий и капитала – будь-то высокая налоговая ставка, чрезмерная бюрократия или коррумпированный чиновник.

Страны, проводящие политику экономической свободы, создают благоприятные условия для торговли и предпринимательства, которые, в свою очередь, способствуют экономическому росту.

На основе обработки данных за 2019 год представлен список ведущих стран с результатами расчёта индекса экономического развития (табл. 4).

Группа восьми стран, за исключением США, Великобритании и Канады, уступает группе лидеров по качественным характеристикам экономического развития. В частности, они значительно уступают лидерам по качеству и масштабам инноваций, уровню коммерциализации науки, почти наполовину меньше финансируют исследования в области высоких технологий, имеют относительно более старое, менее гибкое законодательство в части налогообложения и развития высокотехнологичного бизнеса.

Следующим показателем, необходимым для оценки устойчивого развития территории, является индекс экологического измерения (Iэи).

Таблица 4

Десятка лучших стран мира по индексу экономического измерения,
2019 г. [8, 9]

Рейтинг	Страна	ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, долл. США	Индекс экономического измерения, I _{эки}	Индекс конкурентоспособности, I _к	Индекс экономической свободы, I _{эс}
1	Сингапур	101376	87,1	84,8	89,4
2	Гонконг	62375	86,1	83,1	89,1
3	Швейцария	70989	82,15	82,3	82
4	Австралия	53320	80,65	78,7	82,6
5	Новая Зеландия	43953	80,4	76,7	84,1
6	Великобритания	48710	80,25	81,2	79,3
7	США	65281	80,15	83,7	76,6
8	Дания	59830	79,75	81,2	78,3
9	Нидерланды	59687	79,7	82,4	77
10	Канада	51342	78,9	79,6	78,2

Первая десятка стран мира по индексу экологических измерений в 2014, 2016 и 2019 годах представлена в табл. 5.

Таблица 5

Десятка лучших стран мира по индексу экологического измерения, 2014, 2016, 2019 гг. [10, 11]

Рейтинг	2014 г.		2016 г.		2019 г.	
	Экономика	Индекс	Экономика	Индекс	Экономика	Индекс
1	Швейцария	87,67	Финляндия	90,68	Дания	82,5
2	Люксембург	83,29	Исландия	90,51	Люксембург	82,3
3	Австралия	82,4	Швеция	90,43	Швейцария	81,5
4	Сингапур	81,78	Дания	89,21	Великобритания	81,3
5	Чехия	81,47	Словения	88,98	Франция	80,0
6	Германия	80,47	Испания	88,91	Австрия	79,6
7	Испания	79,79	Португалия	88,63	Финляндия	78,9
8	Австрия	78,32	Эстония	88,59	Швеция	78,7
9	Швеция	78,09	Мальта	88,48	Норвегия	77,7
10	Норвегия	78,05	Франция	88,2	Германия	77,2

Анализ показывает, что за исследуемый период невозможно выделить абсолютную страну-лидера по этому показателю, из всех перечисленных стран только Швеция остаётся в первой десятке стран на постоянной основе, меняя места в рейтинге. Кроме того, наблюдается снижение максимальных значений индекса; если в 2016 году максимальное значение составляло 90,68, то в 2019 году лучший результат – 82,5, что на 9% ниже. Кроме того, ранжирование стран по данному индексу показывает значительный разрыв между лучшими и худшими результатами эффективности экологической

политики. Это связано с приоритетным стремлением стран к увеличению ВВП на фоне слабого внимания к природоохранным мероприятиям и достаточно интенсивного использования природных ресурсов.

Ведущие страны по индексу экологического измерения обладают относительно хорошими природными ресурсами, низкой плотностью населения и добились хороших успехов в организации комплексных экологических мероприятий.

Из представленных данных следует, что между странами существуют значительные различия, как с точки зрения текущего состояния окружающей среды, так и исходя из долгосрочных тенденций её изменения. Уровень экономического развития страны, выраженный в ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, не обязательно гарантирует лучшее состояние окружающей среды. В связи с этим более значимыми факторами являются низкая плотность населения, экономическая способность преодолевать экологические вызовы, качество управления природоохранными мероприятиями и освоение природных месторождений.

Понятно, что богатые страны с высоким ВВП на душу населения имеют больше возможностей двигаться в этом направлении, чем бедные. Тем не менее, многие бедные страны также реализуют свои экологические проекты, в основном при международной поддержке – со стороны агентств ООН, других организаций и частных фондов.

Резкий контраст в экологических показателях при более или менее сходных географических и экономических условиях указывает на особую роль политической и геополитической среды, качества управления, приоритетов инвестиционной политики. Очень низкий, низкий или более низкий средний уровень эффективности экологической политики в большинстве стран мира также свидетельствует о том, насколько еще далеко мировое сообщество находится от достижения целей устойчивого развития.

Следующий показатель это – индекс социального измерения (Ici), который формируется путём усреднения трёх индексов:

1. Индекса качества жизни (Ik).
2. Индекса человеческого развития (Iчр).
3. Индекс социального прогресса (Iсп).

Список десяти ведущих стран мира по индексу социального измерения приведён в табл. 6. Для сравнения все индексы были переведены в шкалу от 0 до 100.

Успех этой группы стран в достижении наилучших социальных стандартов жизни определяется не только высоким благосостоянием (выраженным в ВВП на душу населения по паритету покупательной способности). Что ещё более важно, эти страны проводят последовательную политику, направленную на гармонизацию основных факторов, влияющих на социальное развитие.

Эти страны имеют очень низкие расходы на оборону и одни из самых высоких расходов в мире на здравоохранение, образование и развитие средств массовой информации и коммуникаций.

Таблица 6

Десятка лучших стран мира по индексу социального измерения, 2019 г.
[12, 13, 14]

Рейтинг	Страна	Индекс социального измерения, Iси	Индекс качества жизни, Iк	Индекс человеческого развития, Iчр	Индекс социального прогресса, Iсп
1	Швейцария	94,18	98,04	94,6	89,89
2	Дания	93,77	98,23	93,0	90,09
3	Финляндия	93,20	97,53	92,5	89,56
4	Исландия	92,38	94,06	93,8	89,29
5	Австралия	92,23	94,86	93,8	88,02
6	Норвегия	92,08	89,89	95,4	90,95
7	Германия	91,63	92,15	93,9	88,84
8	Нидерланды	91,60	93,2	93,3	88,31
9	Швеция	91,14	90,26	93,7	89,45
10	Новая Зеландия	90,85	91,53	92,1	88,93

В результате они имеют высокий рейтинг политической стабильности, значительный уровень политических и гражданских свобод, очень низкий уровень коррупции, низкую детскую смертность и относительно высокую среднюю продолжительность жизни населения.

За исключением Германии страны «Большой восьмёрки» не входят в первую десятку по индексу социального развития. Концентрация огромного богатства в этих странах не обеспечивает автоматически высокий социальный уровень жизни. Для них характерны высокие расходы на оборону, высокая стратификация общества, более низкий рейтинг политической стабильности и более низкий средний уровень образования населения.

При сравнении стран на пути устойчивого развития используется комплексный индекс (индекс устойчивого развития Iур), рассчитанный по формуле:

$$I_{ур} = 0,43 \cdot I_{эки} + 0,37 \cdot I_{эи} + 0,33 \cdot I_{си} \quad (1)$$

Эта формула использует масштабирующие коэффициенты для обеспечения одинакового веса экономических, экологических и социальных аспектов в индексе устойчивого развития. Десять ведущих стран представлены на рис. 1.

Швейцария занимает первое место по уровню устойчивого развития, за ней следуют Дания, Финляндия, Австралия и Швеция. Если посмотреть на размер ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то все эти страны входят в первую двадцатку рейтинга, но базовые отрасли этих стран не ориентированы на использование значительных природных ресурсов и дешёвой рабочей силы. Характерной чертой этих стран является доминирование значительной доли интеллектуального и высокотехнологичного труда в структуре добавленной стоимости их экономик. Все эти страны являются мировыми

Рис. 1. ВВП на душу населения по ППС и индекс устойчивого развития – десятка лучших стран мира, 2019 г., долл. США [12, 13]

лидерами по показателям экологического измерения, конкурентоспособности и индексу общества, основанного на знаниях. Они очень активно занимаются инновациями, тратя 3% ВВП и более на исследования и разработки.

Ведущие страны следуют стратегии «экологической экономики» и «экономики знаний». Они начали массово производить новые знания, экосистемные товары и услуги и включили в свою стратегию ещё один производительный фактор развития – социальный капитал. Поэтому сегодня это страны с хорошо согласованными компонентами устойчивого развития – экономическим, экологическим и социальным. Они наиболее близки к модели «умного» общества, являющегося высшей формой развития общества, основанного на знаниях.

Страны «Большой восьмёрки», за исключением Германии, не входят в первую десятку по индексу устойчивого развития. Хотя по абсолютному объёму ВВП они лидируют в мире по показателям качественного развития экономики, обновления окружающей среды и развития социального капитала, сейчас они – во втором-третьем десятке стран.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Государственное управление устойчивым развитием стран-лидеров рейтинга направлено на системную координацию и сбалансированность трёх его составляющих –

экономической, экологической и социальной, что является задачей большой сложности. В частности, взаимосвязь социальной и экологической составляющих приводит к необходимости сохранения одинаковых прав современного и будущих поколений на пользование природными ресурсами. Взаимодействие социальной и экономической составляющих требует достижения справедливости в распределении материальных благ между людьми и оказания адресной помощи малоимущим слоям общества. Наконец, взаимосвязь между экологической и экономической составляющими требует стоимостной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. Решение этих проблем является главной задачей нашего времени для национальных правительств, авторитетных международных организаций и всех прогрессивных людей мира.

Список использованных источников

1. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. – Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml.

2. Ланьшина Т.А. Опыт локализации и внедрения целей устойчивого развития в странах-лидерах в данной сфере / Т.А. Ланьшина // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2019. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-lokalizatsii-i-vnedreniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya-v-stranah-liderah-v-dannoy-sfere>.

3. Рейтинг стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности Гуманитарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index>.

4. The Global Competitiveness Report 2018. Гуманитарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/files/research/global-competitiveness-index/Global_Competitiveness_Report_2018.pdf.

5. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Гуманитарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/files/research/global-competitiveness-index/Global_Competitiveness_Report_2017-2018.pdf.

6. Отчёт о глобальной конкурентоспособности 2019. Росконгресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otchet-o-globalnoy-konkurentosposobnosti-2019/>.

7. The Heritage Foundation: Рейтинг экономической свободы стран мира 2014 года. Центр гуманитарных технологий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/news/2014/01/14/6575>.

8. The Heritage Foundation: Рейтинг экономической свободы стран мира 2016 года. Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/news/2016/02/01/7293>.

9. Рейтинг стран мира по индексу экономической свободы. Гуманитарная энциклопедия: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006-2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom>.

10. Индекс экологической эффективности. Гуманитарная энциклопедия: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006-2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index>.

11. Рейтинг стран мира по уровню экологической эффективности в 2016 году. Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7292>.

12. Рейтинг стран мира по уровню жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni.html>.

13. Индекс человеческого развития. Гуманитарная энциклопедия: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006-2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index>.

14. Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса. Гуманитарная энциклопедия: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006-2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info>.

УДК 622.33 (477.62)

DOI

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Гордеева Н.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Бонцевич А.П.,

*ст. преподаватель кафедры финансов
г. Донецк, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются проблемы развития предприятий угольной промышленности отечественного региона. Проанализирован процесс реструктуризации на